

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052766>
УДК 58.071

ВЛИЯНИЕ ЦИАНОБАКТЕРИЙ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Р.Ф. Шакурова,

студент 4 курса, напр. «Биология»,
ЕГФ,
БГПУ им. М. Акмуллы
г. Уфа

Аннотация: В работе рассматриваются вопросы и обосновываются возможности применения цианобактерий в качестве эффективного, более экологически безопасного инструмента повышения плодородия почв и продуктивности сельского хозяйства. Исходя из анализа научных работ других авторов, занимающихся этим вопросом, установлена эффективность влияния цианобактерий на рост злаковых, установлен положительный эффект использования цианобактерий на культурах томата, огурцов, хлопчатника и др., отмечена целесообразность применения цианобактерий в качестве фитостимуляторов, биоремедиантов загрязненных почв, в рекультивации засоленных земель, засушливых или субаридных почв.

Ключевые слова: рост числа населения, ограниченность земельных ресурсов, сельское хозяйство, сельскохозяйственные растения, почта, загрязнение почвы, биоудобрение, цианобактерии

THE INFLUENCE OF CYANOBACTERIA ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PLANTS

R.F. Shakurova,

A 4th year student, direction "Bioecology",
EGF,
BSPU named after M. Akmulla,
Ufa

Annotation: The paper discusses the issues and substantiates the possibilities of using cyanobacteria as an effective, more environmentally friendly tool for increasing soil fertility and agricultural productivity. Based on the analysis of scientific works by other authors dealing with this issue, the effectiveness of the influence of cyanobacteria on the growth of cereals has been established, the positive effect of the use of cyanobacteria on tomato, cucumber, cotton, etc. crops has been established, the expediency of using cyanobacteria as phytostimulators, bioremediants of polluted soils, in the reclamation of saline lands, arid or subarid soils has been noted.

Keywords: population growth, limited land resources, agriculture, agricultural plants, mail, soil pollution, biofertilizer, cyanobacteria

В связи с постоянным увеличением численности населения планеты и истощением окружающей среды, одной из важнейших задач, стоящих перед обществом является устойчивое снабжение населения необходимым продовольствием. По статистическим данным Организации объединенных наций (ООН) совокупная численность мирового населения к концу 2050 года достигнет 9,7 млрд человек по сравнению с 7,7 млрд человек в настоящее время [1]. Естественно, рост численности населения мира будет способствовать все большему повышению требований к продовольственной безопасности в будущем. Так как, чтобы обеспечить продовольствием население к тому времени, ежегодное производство зерновых должно вырасти примерно на 50 %, то есть с 2,1 млрд тонн в год до ~3 млрд тонн в год. Эта задача оказывает огромное давление на сельскохозяйственный сектор. Но такого качественного скачка в производстве продуктов питания можно достигнуть либо за счет возделывания все значительно большего количества земель, либо за счет повышения продуктивности имеющихся обрабатываемых земель. Первый, в связи с ростом числа населения и ограниченностью земельных ресурсов, на наш взгляд, остается лишь далекой мечтой. А вот, вариант повышения плодородия почв и продуктивности сельского хозяйства с помощью более экологически безопасных инструментов управления может, вполне, способствовать успешной продовольственной безопасности.

В свете вышеотмеченного, в последние годы цианобактерии стали рассматриваться в качестве потенциальных кандидатов для их применения в разработке экологически чистых и устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Данный факт так же подтверждается научными работами и исследованиями современных авторов и исследователей. Например, в работе С.В. Дидович и др. приведены примеры использования данных микроорганизмов в сельском хозяйстве, показана перспективность применения цианобактерий для решения разных биотехнологических задач [2]. Е.Ю. Егуповой и др. приведен краткий обзор литературы об использовании цианобактерий в качестве биотестеров и биоудобрений в сельском хозяйстве. Раскрыты основные причины выбора этих объектов для дальнейшего применения в сельскохозяйственной практике, а также обобщен имеющийся в настоящее время опыт использования цианобактерий в сельском хозяйстве [3]. И.Д. Нагаева, Н.В. Шальго так в своих работах рассмотрели вопросы использования цианобактерии в агротехнологии [4].

Необходимо отметить, что цианобактерии – это группа прокариотических организмов, способная участвовать в процессах фотосинтеза. Цианобактерии имеют возможность с высокой долей вероятности адаптироваться к негативным условиям окружающей среды, таким как засуха, засоление, загрязнение и др. Кроме того, быстрый рост и неприхотливость к условиям искусственного культивирования, способность к оксигенному фотосинтезу, фиксации молекулярного азота, особенности физиолого-биохимических процессов, частое обнаружение цианобактерий в симбиотических взаимодействиях с живыми элементами экосистем определяет успешность выбора цианобактерий для создания биопрепаратов для различного применения в сельском хозяйстве. Благодаря перечисленным свойствам, цианобактерии могут успешно применяться в земледелии как биоудобрения и фитостимуляторы [5].

Анализ многочисленных исследований, в том числе и зарубежных показывает положительное влияние цианобактерий на рост злаковых, установлен положительный эффект использования цианобактерий на культурах томата, огурцов, хлопчатника и др. Эффект заключался в активной колонизации ризопланы растений, увеличении энергии прорастания и морфометрических параметров на различных стадиях роста по сравнению с необработанными контрольными растениями, увеличении урожайности на 20–40 % в

зависимости от вида культуры [6]. Сравнительный анализ влияния цианобактерий, цианобактериальных консорциумов, минеральных и органических удобрений показал преимущество применения первых в неблагоприятных для растений условиях, например при засухе.

В исследовании Е.Ю. Егуповой отмечена возможность получения положительного результата от применения цианобактерий в качестве фитостимуляторов, что опосредовано образованием и выделением ими различных метаболитов в почву. Некоторые цианобактерии способны продуцировать гормоноподобные и некоторые другие вещества (ауксины, цитокинины, гиббереллины, жасмониды), улучшающие рост и развитие высшего растения. Так же необходимо отметить возможность применения цианобактерий в качестве биоремедиантов загрязненных почв [7]. Так, цианобактерии широко используются в целях биоочистки почв от загрязнений тяжелыми металлами, пестицидами, сырой нефтью, фенантроном, нафталином, фенолом и др. Цианобактерии показали свою эффективность при удалении хлорорганических и фосфорорганических инсектицидов. Следовательно, цианобактерий могут быть рассмотрены в качестве потенциальных кандидатов для их применения в разработке устойчивых методов ведения сельского хозяйства, где их можно использовать для удаления различных загрязняющих веществ из почвы. Помимо того, цианобактерии могут играть потенциальную роль в рекультивации засоленных земель (обычно называемых засушливыми землями в некоторых частях Индии), засушливых или субаридных почв, поскольку они образуют толстый слой на поверхности почвы и сохраняют органические углерод, азот и фосфор, а также влагу и превращают $\text{Na} + \text{глину}$ в $\text{Ca}_2 + \text{глину}$. Органическое вещество и азот способствуют связыванию частиц почвы и, таким образом, улучшается проницаемость и аэрация почвы. Поскольку цианобактерии способны растворять питательные вещества из нерастворимых карбонатных конкреций за счет выделения щавелевой кислоты, они улучшают физико-химические свойства засоленных и щелочных почв, такие как агрегация почвы за счет снижения рН, электропроводности и гидропроводности [8].

Таким образом, в современных условиях развития экономики и роста числа населения Земли, представляется целесообразным использовать цианобактерии в качестве улучшения плодородия почвы и для повышения урожайности сельскохозяйственных растений.

Список литературы

[1] Нагаева И.Д. Использование цианобактерии в агротехнологии / И.Д. Нагаева // В сборнике: Биоразнообразие, рациональное использование биологических ресурсов и биотехнологии. Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции. – Астрахань, 2021. 70-72 с.

[2] Дидович С.В. Биотехнологический потенциал почвенных цианобактерий (обзор) / С.В. Дидович, С.В. Москаленко, А.Д. Темралеева, С.А. Хапчаева // Вопросы современной альгологии. – 2017. № 2 (14). 1 с.

[3] Егупова Е.Ю. Использование цианобактерий в качестве тест-объектов при применении фунгицидов в сельском хозяйстве / Е.Ю. Егупова, М.Ю. Шарипова, И.Е. Дубовик // Известия Уфимского научного центра РАН. – 2018. № 3-4. 17-22 с.

[4] Шальго Н.В. Микроводоросли и цианобактерии как биоудобрение / Н.В. Шальго // Наука и инновации. – 2019. № 3 (193). 10-12 с.

[5] Биотехнологический потенциал почвенных цианобактерий (обзор) / С.В. Дидович, С.В. Москаленко, А.Д. Темралеева, С.А. Хапчаева // Вопросы современной альгологии. - 2017. № 2 (14). [Электронный ресурс] - URL: <http://algology.ru/1170> (дата обращения: 14.03.2022).

[6] Михеева Т.М. Перспективы использования культивируемых и планктонных микроскопических водорослей / Т.М. Михеева // Наука и инновации. - 2018. № 2 (180). 15-19 с.

[7] Бачура Ю.М. Почвенные водоросли и цианобактерии антропогеннопреобразованных почв (на примере Гомельского региона): монография. / Ю.М. Бачура - Чернигов: Десна Полиграф, 2016. 148 с.

[8] Панкратова Е.М. Основы и результаты функционирования цианобактерий в почвенных экосистемах / Е.М. Панкратова // Экология почвы. – Пушино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2006. 202-210 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Nagaeva I.D. The use of cyanobacteria in agricultural technology / I.D. Nagaeva // In the collection: Biodiversity, rational use of biological

resources and biotechnology. Materials of the International Scientific and Practical Online Conference. - Astrakhan, 2021. 70-72 p.

[2] Didovich S.V. Biotechnological potential of soil cyanobacteria (review) / S.V. Didovich, S.V. Moskalenko, A.D. Temraleeva, S.A. Khapchaeva // Questions of modern algology. – 2017. No. 2 (14). 1 s.

[3] Egupova E.Yu. The use of cyanobacteria as test objects for the use of fungicides in agriculture / E.Yu. Yegupova, M.Yu. Sharipova, I.E. Dubovik // Proceedings of the Ufa Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - 2018. No. 3-4. 17-22 p.

[4] Shalygo N.V. Microalgae and cyanobacteria as a biofertilizer / N.V. Shalygo // Science and innovations. - 2019. No. 3 (193). 10-12 s.

[5] Biotechnological potential of soil cyanobacteria (review) / S.V. Didovich, S.V. Moskalenko, A.D. Temraleeva, S.A. Khapchaeva // Questions of modern algology. - 2017. No. 2 (14). [Electronic resource] - URL: <http://algology.ru/1170> (date of access: 14.03.2022).

[6] Mikheeva T.M. Prospects for the use of cultivated and planktonic microscopic algae / T.M. Mikheeva // Science and innovations. - 2018. No. 2 (180). 15-19 p.

[7] Bachura Yu.M. Soil algae and cyanobacteria of anthropogenically transformed soils (on the example of the Gomel region): monograph. / Yu.M. Bachura - Chernihiv: Desna Polygraph, 2016. 148 p.

[8] Pankratova E.M. Fundamentals and results of functioning of cyanobacteria in soil ecosystems / E.M. Pankratova // Soil Ecology. - Pushchino: ONTI PNC RAS, 2006. 202-210 p.

© Р.Ф. Шакурова 2023

Поступила в редакцию 18.05.2023

Принята к публикации 06.06.2023

Для цитирования:

Шакурова Р.Ф. Влияние цианобактерий на рост и развитие сельскохозяйственных растений // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-1(30). С. 19-24. URL: <https://ip-journal.ru/>